

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 1 (Февраль)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 1 (Февраль)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

BRONXIAL ASTMA VA SEMIZLIKDA BUYRAK FAOLIYATINI BAHOLASHNING LABORATOR USULLARI

Giyosova Nigora Odiljonovna

Mirzayeva Maftuna Orifjon qizi

Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti

Annotatsiya. Bugungi kunda bronxial astma va semizlik bilan bog'liq buyrak kasalliklari soni kundan kunga oshib bormoqda va global muammoga aylanib ulgurdi. Bronxial astma va semizlikdan kelib chiqadigan metabolik kasalliklar surunkali buyrak kasalliklari (CKD- Chronic kidney disease) ko'payishiga olib keladi. Dunyo miqyosida bronxial astma va lipidlar almashinuvining buzilishi buyrak shikastlanishidagi roli va semizlikning asosiy mexanizmlarini ochish muhim masala hisoblanadi. Ushbu tadqiqot PubMed, library.com va Google Scholar ma'lumotlaridan foydalanib, bronxial astma va semizlikda buyrak kasalliklarini rivojlanish xavfini baxolashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: bronxial astma, surunkali buyrak kasalliklari, CKD, nefropatiya, tana vazni indeksi, ortiqcha tana vazni, semizlik.

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФУНКЦИИ ПОЧЕК ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ И ОЖИРЕНИИ

Гийосова Нигора Одильоновна

Мирзаева Мафтуна Орифжон Кизи

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Сегодня число заболеваний почек, связанных с бронхиальной астмой и ожирением, растет с каждым днем и стало глобальной проблемой. Метаболические заболевания, вызванные бронхиальной астмой и ожирением, приводят к увеличению числа случаев хронической болезни почек (ХБП). Роль

бронхиальной астмы и нарушений липидного обмена в повреждении почек, а также основные механизмы ожирения являются важными вопросами во всем мире. Целью данного исследования является оценка риска развития заболеваний почек при бронхиальной астме и ожирении с использованием данных из PubMed, library.com и Google Scholar.

Ключевые слова: бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, ХБП, нефропатия, индекс массы тела, избыточный вес, ожирение.

LABORATORY METHODS FOR ASSESSING KIDNEY FUNCTION IN BRONCHIAL ASTHMA AND OBESITY

Giyosova Nigora Odiljonovna

Mirzayeva Maftuna Orifjon kizi

Bukhara State Medical Institute

Abstract. Today, the number of kidney diseases associated with bronchial asthma and obesity is increasing day by day and has become a global problem. Metabolic diseases caused by bronchial asthma and obesity lead to an increase in chronic kidney disease (CKD). The role of bronchial asthma and lipid metabolism disorders in kidney damage and the main mechanisms of obesity are important issues worldwide. This study aims to assess the risk of developing kidney disease in bronchial asthma and obesity using data from PubMed, library.com and Google Scholar.

Keywords: bronchial asthma, chronic kidney disease, CKD, nephropathy, body mass index, excess body weight, obesity.

Surunkali buyrak kasalligi (CKD) global tibbiy muammodir. Dunyoning kattalar aholisining taxminan 13% CKD kasalligidan aziyat chekyapdi va ularning soni har yili 5-8% ga oshyapdi. Kasallikning uzoq yashirin davri va bemorlarning

buyrak faoliyatidagi patologiya kech aniqlanishi kasallikning keskin ko'payishiga olib keladi. Masalan: Amerika Qo'shma Shtatlaridagi 37 mln CKD bilan kasallangan axolining xar 10tadan 1tasi kasallik haqida biladi. CKD ning rivojlanishi noqulay omillarga uzoq muddatli ta'sir qilishni talab qiladi, bu arterial gipertenziya, diabetes mellitus, semizlik, bronxial astma, chekish va boshqalar) va ayniqsa ularning kombinatsiyasi bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, glomerulyar va kapillyar gipertenziyaning rivojlanishi, giperfiltratsiya, siydik tizimining yallig'lanishi, gipoksiya, fibroz va boshqa patologik holatlar KBH rivojlanishiga olib keladi [14]. Bu kasalliklarning yildan-yilga ortib borayotganligi ularning komorbid shakllariga, xususan astma va semizlik birgalikdagi kechuviga e'tibor kuchayishiga olib kelmoqda.

Astma va semizlikning birgalikda kuzatilishi o'ziga xos fenotipni yuzaga keltirib, kasallikning og'ir kechishi, tez-tez xurujlar takrorlanishi, bronxoprotektor va glukokortikoid terapiyalarga past javob, surunkali yallig'lanishning kuchayishi bilan tavsiflanadi. Semizlikning o'zi ham mustaqil ravishda organizmda metabolik sindrom, insulinrezistentlik, oksidlovchi stress va sistem yallig'lanish jarayonlarini faollashtirib, buyrak glomerulalari va tubulyar apparatiga zarar yetkazadi. Shu sababli BA + semizlik komorbidligida nefropatiyalar erta rivojlanishi ehtimoli sezilarli darajada oshadi.

Turmush tarzimizning o'zgarishi tufayli semizlik va semizlik bilan bog'liq kasalliklarning keng tarqalishi semizlikning global miqyosdagi muammo darajasiga chiqarmoqda. Semirib ketish giperinsulinemiya, lipidlar almashinuvining buzilishi, jigarning alkogolsiz yog'lanishi, koronar arteriya kasalligi, yurak-qon tomir kasalliklari, saratonning turli turlari va surunkali buyrak kasalligi (CKD) kabi bir qator asoratlarni keltirib chiqaradi [5]. Semizlik CKD rivojlanishi, hamda uning ESRD (End-stage renal disease)ga o'tishi mumkin bo'lgan omil xisoblanadi. Semizlik bilan bog'liq bo'lgan nefropatiyalar soni, semirishning asoratlaridan biri sifatida, so'nggi yillarda 10 barobar oshdi [3]. Semirib ketish astma bilan og'rigan bemorlarda

tez-tez uchraydigan kasallik bo'lib, salomatlik va prognozlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi[1]. Semizlik (obezlik) ham global sog'liq uchun jiddiy muammo hisoblanib, so'nggi yillarda uning tarqalishi keskin oshgani WHO tomonidan qayd etilgan (WHO Obesity and overweight fact sheet, 2025) [11]. 2022–2024 yillardagi global statistikalar ortiqcha vazn va semizlik ko'rsatkichlarining yuqorilashini ko'rsatadi, bu esa metabolik va surunkali kasalliklar – jumladan CKD (xronik buyrak kasalligi) xavfini oshiradi (FAO/WHO statistikasi, 2024) [4]. Adipositlar tomonidan ajraladigan adipokinlar (leptin, adiponektin va boshq.) surunkali yallig'lanishni kuchaytirib, nafas yo'llari va sistemik ta'sir orqali boshqa organlarga — jumladan buyraklarga — ham zarar yetkazishi mumkin (obesity–inflammation tadqiqotlari) [10]. Semizligi bor bemorlarda insulinrezistentlik va dislipidemiya mavjudligi buyrak glomerulyar filtratsiyasiga va tubulyar funktsiyaga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, natijada semizlik bilan bog'liq glomerulopatiya yuzaga keladi (obesity-related glomerulopathy sharhlari) [13].

Bronxial astma o'pkaning surunkali yallig'lanishli kasalligi bo'lib, kasallanish o'limga ham sabab bo'lishi mumkin. Global Initiative for Astma (GINA) 2004 hisobotida aytilishicha, butun dunyo bo'ylab 300 millionga yaqin odam astma kasalligidan aziyat chekadi va Tayvanda astmatik bemorlar 2,6% ni tashkil qiladi [7]. Hamda 2025 yilga kelib 400 millionga yaqin odam ushbu kasallikka duchor bo'lishi kutilmoqda [1]. Hisobotda, shuningdek, shaharda yashash va past daromad astma uchun xavf omillari ekanligi va atrof-muhit, ichki yoki tashqi muhitdan qat'i nazar, astma bilan kasallangan bemorlarga ham ta'sir qiladi [7]. Astma bilan og'rigan bemorlarda xirillash, yo'tal, nafas qisilishi va ko'krak qafasidagi siqilish kabi o'pka simptomlarining o'zgaruvchan kombinatsiyasi mavjud [1]. Astmada tizimli yallig'lanish boshqa kasalliklarning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi va bu yallig'lanish buyrak kasalligining ko'payishiga sabab bo'lishi mumkin [9]. Astma bilan og'rigan bemorlarda ortiqcha vazn va semirishning tarqalishi mos ravishda

31,1% va 46,0% ni tashkil etdi [1]. Joriy tadqiqotga kiritilgan barcha astmatik bemorlar JSST va CKD tasnifiga muvofiq besh guruhga bo'lingan: (1) TVI ko'rsatkichlari 18,5 dan 24,9 kg / m² gacha bo'lgan bemorlar (oziq yoki sog'lom vazn); (2) TVI ko'rsatkichlari 25 dan 29,9 kg / m² gacha bo'lgan bemorlar (ortiqcha vazn); (3) TVI ko'rsatkichlari 30 dan 34,9 kg / m² gacha bo'lgan bemorlar (engil yoki I darajali semizlik); (4) TVI ko'rsatkichlari 35 dan 39,9 kg / m² gacha bo'lgan bemorlar (o'rtacha yoki II darajali semizlik); va (5) TVI qiymatlari 40 kg / m² yoki undan yuqori bo'lgan bemorlar (morbid yoki III sinf semizlik) [1]. Yaxshi nazorat qilinadigan astma bilan og'riqan bemorlar nazoratsiz astma bilan og'riqanlarga qaraganda yuqori glomerulyar filtratsiya tezligini ko'rsatdilar va og'ir astma bilan og'riqan bemorlarda yengil/o'rtacha astma yoki astma bo'lmaganlarga qaraganda CKD rivojlanish xavfi yuqori, bu astma o'rtasidagi potentsial bog'liqlikni ko'rsatadi [8]. Semirib ketish astmada sababchi rol o'ynaydi, chunki istiqbolli tadqiqotlar semirish astma boshlanishidan oldin ekanligini ko'rsatadi [2]. Qarish bilan astma bilan og'riqan bemorlarda komorbid holatlar soni ortadi [12].

Semizlik natijasida kelib chiqqan buyrak shikastlanishining mexanizmlari buyrak gemodinamikasidagi an'anaviy o'zgarishlarga qo'shimcha ravishda, yog' to'qimalariga makrofaglar infiltratsiyasi, adipokinlarning (leptin va adiponektin) o'zgarishi va lipidlarning ektopek cho'kishi kabi turmexanizmlarning ishtirokini o'z ichiga oladi [5]. Semizlik diafragmaning mexanik siqilishiga, shuningdek, ko'krak bo'shlig'iga olib kelishi mumkin, bu esa o'pka funksiyasining pasayishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, semiz odamlarda ortiqcha yog' to'qimalari yallig'lanish vositachilarini (masalan, interleykin 6) yanada oshirishi mumkinligi haqida xabar berilgan, bu o'pka funksiyasining buzilishi bilan bog'liqligi ko'rsatilgan [1]. 20 yildan ortiq astma tarixi bo'lgan bemorlarda astma tarixi 20 yildan kam bo'lgan bemorlarga nisbatan proteinuriya tez-tez uchraydi [9]. Og'ir astma bilan og'riqan odamlarda og'ir bo'lmagan astma bilan og'riqanlarga qaraganda ko'proq neytrofillar mavjud va neytrofillar CKD rivojlanishi va rivojlanishi uchun mustaqil xavf omillari sifatida tan

olingan [8]. Bundan tashqari astma bilan og'rigan bemorlarda C-reaktiv oqsilning ko'tarilgan darajasi CKD bilan og'rigan odamlarda kuzatilgan natijalarga parallel bo'lib, astmada CKDga yordam beradigan potentsial mexanizm sifatida tizimli yallig'lanishga ishora qiladi [8]. Yuqori malekulyar triglitseridlari va past HDL(High-density lipoprotein) xolesterin astma xavfi bilan bog'liq [2].

Ushbu maqolani tayyorlashda 2013 -yildan 2025-yilgacha bo'lgan maqolalardan foydalanildi. Astma va semizlikning birgalikda kuzatilishi (komorbidlik) kasallik fenotipini o'zgartiradi va astma nazoratini qiyinlashtiradi; Bu haqda ko'plab sharhlar dalil keltiradi (GINA 2024 report) [6]. Semizlik ba'zi asmatiklarda astma og'irligini oshiradi, steroidlarga javobni kamaytirishi va nafas yo'llari yallig'lanishini o'zgartirishi mumkin — bu mexanizmlar adabiyotda bir necha marotaba muhokama qilingan (Beuther & Sutherland tipidagi sharhlar) [6].

Astma bilan og'rigan semizligi bor bemorlarda sog'lom vaznli bemorlarga nisbatan spirometriya natijalari sezilarli darajada pasaygan [1]. Astma bilan og'rigan ortiqcha vaznli semizligi bo'lgan kattalarni dietaga, jismoniy mashqlarga yo'naltirish natijasida, 5-10% vazn yo'qotish astma nazoratini 58% va astma hayot sifatini yaxshilashga olib keladi [2].

Xulosa: Astma va semirib ketish uzviy bog'liq bo'lib, astma xavfi ortiqcha vaznli va semirib ketgan odamlarda 50% ga oshadi [2]. Astma bilan og'rigan bemorlarda ortiqcha vazn va semizlik juda keng tarqalgan va eng muhimi, ular o'pka funksiyasini kamaytirishi mumkin, bu asosan FEV₁ va FVC ning pasayishi bilan tavsiflanadi (yo'qotish) o'pka faoliyatini yaxshilash uchun astma bilan og'rigan bemorlarni davolash rejasining bir qismi sifatida kiritilad [9]. Ortiqcha vaznli (75%) va semizlik (87%) guruhlarida ayollar bemorlarning nisbati ozg'in sub'ektlarga (66%) nisbatan yuqori [1]. Semizlik va astmasi bor bemorlarda orasida ayollar (mos ravishda 75% va 77%) erkaklarga qaraganda ko'proq [1]. Bronxial astma bilan og'rigan bemorlarda surunkali buyrak kasalligi rivojlanish xavfi yuqori bo'lishi

mumkin. Bronxial astmani davolashda steroid yoki steroid bo'lmagan dorilarni qo'llash bu xavfni kamaytirishi mumkin [11].

Adabiyotlar Ro'yxati.

1. Alqarni AA, Aldhahir AM, Siraj RA, Alqahtani JS, Alshehri HH, Alshamrani AM, Namnqani AA, Alsaidalani LN, Tawhari MN, Badr OI, Alwafi H. Prevalence of Overweight and Obesity and Their Impact on Spirometry Parameters in Patients with Asthma: A Multicentre, Retrospective Study. *J Clin Med.* 2023 Feb 25;12(5):1843. doi: 10.3390/jcm12051843. PMID: 36902630; PMCID: PMC10003518.
2. Althoff MD, Ghincea A, Wood LG, Holguin F, Sharma S. Asthma and Three Colinear Comorbidities: Obesity, OSA, and GERD. *J Allergy Clin Immunol Pract.* 2021 Nov;9(11):3877-3884. doi: 10.1016/j.jaip.2021.09.003. Epub 2021 Sep 8. PMID: 34506967; PMCID: PMC8578370.
3. Caus M, Eritja À, Bozic M. Role of microRNAs in Obesity-Related Kidney Disease. *Int J Mol Sci.* 2021 Oct 22;22(21):11416. doi: 10.3390/ijms222111416. PMID: 34768854; PMCID: PMC8583993.
4. FAO. 2024. *The State of Agricultural Commodity Markets 2024 – Trade and nutrition: Policy coherence for healthy diets.* Rome. <https://doi.org/10.4060/cd2144en> (<https://www.fao.org/3/cd2144en/online/state-of-agricultural-commodity-markets/2024/prevalence-obesity-world.html>).
5. Hao M, Lv Y, Liu S, Guo W. The New Challenge of Obesity - Obesity-Associated Nephropathy. *Diabetes Metab Syndr Obes.* 2024 May 6;17:1957-1971. doi: 10.2147/DMSO.S433649. PMID: 38737387; PMCID: PMC11086398. <https://ginasthma.org/2024-report>.
6. Huang HL, Ho SY, Li CH, Chu FYp, Ciou LP, Lee HC, Chen WL, Tzeng NS. Bronchial asthma is associated with increased risk of chronic kidney disease. *BMC Pulm Med.* 2014 May 8;14:80. doi: 10.1186/1471-2466-14-80. PMID: 24885269; PMCID: PMC4022436.

7. Listyoko AS, Okazaki R, Harada T, Inui G, Yamasaki A. Exploring the association between asthma and chronic comorbidities: impact on clinical outcomes. *Front Med (Lausanne)*. 2024 Jan 26;11:1305638. doi: 10.3389/fmed.2024.1305638. PMID: 38343638; PMCID: PMC10853455.
8. Liu DW, Zhen XG, Liang Y, Jing XG, Zhang TS, Zhang GJ, Liu ZS. Persistent asthma increases the risk of chronic kidney disease: a retrospective cohort study of 2354 patients with asthma. *Chin Med J (Engl)*. 2013 Nov;126(21):4093-9. PMID: 24229680.
9. Nawaz S, Chinnadurai R, Al-Chalabi S, Evans P, Kalra PA, Syed AA, Sinha S. Obesity and chronic kidney disease: A current review. *Obes Sci Pract*. 2022 Jul 19;9(2):61-74. doi: 10.1002/osp4.629. PMID: 37034567; PMCID: PMC10073820.<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37034567/> .
10. WHO Obesity and overweight fact sheet, 2025 <https://www.who.int/> (<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>) .
11. Xinming Su, MD, Yuan Ren, MM, Menglu Li, MM, Xuan Zhao, MM, Lingfei Kong, MD, and Jian Kang, MD Prevalence of Comorbidities in Asthma and Nonasthma Patients *Medicine (Baltimore)*. 2016 May; 95(22): e3459. Published online 2016 Jun 3. doi: 10.1097/MD.00000000000003459 PMCID: PMC4900697 PMID: 27258489.
12. Yenane Gy M, Dominguez-Lopez A, Miliar-Garcia A, Guevara-Balcazar G, Castillo-Hernandez MC. A review of the literature on obesity-related chronic kidney disease: a molecular description of gene susceptibility to polymorphisms, noncoding RNAs, and pathophysiology. *Archives of Medical Science*. 2025;21(4):1130–1140. doi:10.5114/aoms/208192.
13. Просянников М.Ю., Казаченко А.В., Войтко Д.А., Константинова О.В., Анохин Н.В., Громов А.И., Сивков А.В., Аполихин О.И., Каприн А.Д. Инструментальные методы оценки функциональных возможностей почек.

Экспериментальная и клиническая урология 2023;16(2):76-85;
<https://doi.org/10.29188/2222-8543-2023-16-2-76-85>.